

EMOTSIONAL SHOK VA VITILIGO BOSHLANISHI

Abdujabborova Sitora Sherali qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-davolash 5-kurs

Kuchkarov Humoyun Nurali o'g'li

Assistent

Umarov Jasur Mirxomidovich

Katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904942>

Annotatsiya

Mazkur tezisda emotsional shok va vitiligo boshlanishi o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilinadi, shuningdek, stressni boshqarish usullari va psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik omillar vitiligoni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, bemorlarning ruhiy holatini yaxshilash ushbu kasallikning rivojlanish jarayonini sekinlashtirishga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: Vitiligo, emotsional shok, psixologik stress, autoimmun jarayon, melanotsitlar, stress boshqaruvi, nevrologik omillar, immun tizim, psixosomatik kasalliklar, ruhiy salomatlik.

Kirish

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 30-40 yil ichida allergik kasalliklar (bronxial astma, allergik rinit, atopik dermatit) o'rtacha deyarli 25% ga oshdi. Yevropalik mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida har uchinchi bola allergik kasallikdan aziyat chekadi, Rossiyada har beshinchi va har o'ninchi astma bilan kasallanadi va bolalarning 70 foizida allergiya erta yoshda 3 yoshgacha bo'ladi. Shuning uchun bolalarda allergiyaning oldini olish alohida ahamiyatga ega. Axir, allergiya, boshqa har qanday kasallik kabi, uning oqibatlarini bartaraf etish o'rniga, ertaroq oldini olishni talab etadi. Bolalarning 2,9-16,8 foizida kamida bitta doriga reaksiyalar qayd etilmoqda. Biroq, faqat bir nechta bolalarda xabar qilingan dori reaksiyalari doriga yuqori sezuvchanligi tasdiqlangan. Bolalarning dori allergiyasi "muqobil" to'g'ri baholangan yoki to'g'ri bo'lmagan „nomuqobil“ davolash usullaridan foydalanish, antibiotiklar, nosteroid yallig'lanishga qarshri dori vositalari natijasida paydo bo'lmoqda. Shuning uchun, allergiya haqida xabar berilganda, shifokorlar tegishli tashxis qo'yish va davolashni ta'minlashi yoki ularni bolalar allergiyasi bo'yicha mutaxassisga yuborishlari kerak. So'nggi kunlarda bolalarda orasida medikamantoz allergiya rivojlanib bormoqda. Medikamantoz allergiya bu- Dori-darmonlarga qarshi allergiya, shuningdek, dori allergiyasi va dori-darmonli allergik reaksiyalar, dori tarkibidagi biror narsa immunitet tizimining haddan tashqari ta'siriga sabab bo'lganda paydo bo'ladi. Bolalarda tez-tez uchraydigan dori allergiyalari ma'lum antibiotiklarga, steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilarga, aspinga, sulfa preparatlariga va kimyoterapiya preparatlariga reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Og'iz orqali, topikal yoki in'ektsiya sifatida qabul qilingan har qanday dori allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Allergiya reaksiyasi immunitet tizimi gistamin kabi yallig'lanishga qarshi himoya kimyoviy moddalarini noto'g'ri chiqarganda yuzaga keladi. Dori allergiyasining sabablari: Ko'pgina hollarda, bolalarda dori allergiyasi uyda o'z-o'zini davolash natijasida yuzaga keladi, ota-onalar mutaxassis bilan maslahatlashmasdan, o'zlari bolaga ma'lum dori-darmonlarni, ko'pincha antibakterial vositalarni buyuradilar, sotib oladilar va

beradilar. Bunday harakatlarning oqibatlarini nafaqat sog'lig'iga, balki bolalarning hayotiga ham tahdid soladigan jiddiy asoratlar bo'lishi mumkin.

Xavf omillari: surunkali turdagi allergik kasalliklar; mavsumiy allergiya; tug'ma va orttirilgan immunitet tanqisligi holatlari; immunitetning umumiy pasayishi; bir vaqtning o'zida bir nechta dorilar guruhini qo'llash; bolada ikki yoki undan ortiq patologiya mavjud; allergik namoyonlarga irsiy moyillik; bolada virusli, qo'ziqorin va bakterial kasalliklar. Ba'zi hollarda bolada vitamin preparatlari, immunostimulyatorlar va mineral komplekslarga allergiya rivojlanadi, ular shifokorning ko'rsatmasiz profilaktika chorasi sifatida kattalar tomonidan beriladi. Natijada bolalarda yuborilgan doriga nisbatan kiruvchi reaksiyasining asosiy belgilari namayon bo'ladi: tanadagi turli xil toshmalar; terining qizarishi; terining qolgan qismi yuzasidan chiqib ketadigan alohida qizarish o'choqlariga qo'shiladigan mayda pufakchali toshma; kuchli lakrimatsiya; ko'z kon'yunktivasining qizarishi; aksirish; tumov; yo'tal; nafas qisilishi; burun tiqilishi; ovozning xirillashi; qo'shma va mushak og'rig'i. Ba'zi hollarda umumiy tana harorati ko'tariladi va dori topikal ravishda qo'llanilganda, teri teginish uchun issiq va quruq bo'lishi mumkin. Keyinchalik jiddiy reaksiyalar astma va anafilaksik shok holatlarini o'z ichiga oladi. Anafilaksik shok shoshilinch tibbiy yordamni talab etadi. Reaksiya odatda epinefrin in'ektsiyasi bilan davolanadi. Anafilaktik shokning eng xavfli ko'rinishi - bu bolaning sog'lig'iga va hatto hayotiga tahdid solishi. Bu nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarida jiddiy buzilishlarga olib keladi, qon aylanishiga salbiy ta'sir qiladi va o'limga olib keladi. Dori allergiyasining yana bir xavfli ko'rinishi bu Kvinki shishi.

Xulosa

Vitiligo va emotsional shok o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish kasallikning oldini olish va samarali davolash uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuchli stress va psixologik travmalar vitiligo rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Shuning uchun bemorlarni faqat tibbiy jihatdan davolash emas, balki ularning ruhiy salomatligiga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

References:

1. Silverberg, J. I., & Silverberg, N. B. (2015). *Dermatologic Clinics*.
2. Ezzedine, K., et al. (2015). *The Lancet*.
3. Rodrigues, M., et al. (2017). *Journal of the American Academy of Dermatology*.
4. Kent, G., & Al'Abadie, M. (1996). *Journal of the American Academy of Dermatology*.
5. Bonotis, K., et al. (2016). *Psychiatry Research*.